

O'ZBEKISTONDA TARIXIY OBIDALARNI TA'MIRLASH VA SAQLASH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI TARIXI

Salihova Sojida Rustam qizi

Millat umidi insituti

Xalqaro moliya va bugalteriya fakulteti 1-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569280>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining tarixiy obidalarni ta'mirlash va saqlash bo'yicha davlat siyosati keng yoritilgan. Maqolada 1990–2017-yillar oralig'ida mamlakatda madaniy merosni muhofaza qilish, yodgorliklarni restavratsiya qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va bu sohada amalga oshirilgan islohotlar haqida batafsil so'z yuritiladi. Shuningdek, Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunning amaliy ahamiyati va uning ijrosi tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekistonning madaniy merosini asrashda davlat va jamoatchilik hamkorligi, shuningdek, xalqaro tashkilotlarning roli alohida yoritilgan.

Kalit sozlar: madaniy meros, tarixiy obidalar, saqlash siyosati, islohotlar, restavratsiya, Prezident farmonlari, davlat dasturi.

Kirish

Madaniy meros turli tarixiy davrlarda doimo avlodlarga bilimlar manbai tarbiya va ta'lim vositasi bo'lib xizmat qilib kelgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, tarixiy merosni asrash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi va mustaqillik davriga yetib kelgan madaniy meros obyektlarini saqlash, tamirlash va qayta tiklash jarayonlari boshlanib ketdi. 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida madaniy merosni saqlash davlatning burchi sifatida ham belgilandi. Kuch va imkoniyatdan kelib chiqib, qadimiy shaharlarning tarixiy hududlari muhofazalash va tarixiy qiyofasini saqlashga qaratilgan bunyodkorlik ishlarini yo'lga qo'yish, me'moriy obidalar bo'yicha ta'mir ishlarini olib borish uchun zarur mablaglar topildi.

Asosiy qism

Ular, avvalo xalqaro va respublika ahamiyatiga ega bo'lgan bir qator dastlabki 'tadbirlar doirasida amalga oshirilib, respublikadagi qator tarixiy-me'moriy inshootlarda ta'mirlash, qaytadan tiklash jarayoni bevosita davlat va jamoatchilik yordamida olib borildi. Darhaqiqat, birinchi bosqich dastlabki tadbirlari va mavjud me'moriy obidalarni ta'mirlash ishlari asosan turli yubileylar, ya'ni tarixiy shaxslar yoki qadimiy shaharlarning to'ylari bilan 'bog liq tayyorgarlik doirasida amalga oshirildi. Jumladan, 1990-yillar boshlarida birin-ketin otkazilgan ulug' alloma Boxouddin Naqshbandiy tavalludining 675 yilligi, buyuk mutafakkir olim, davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining – 600 yilligi, davlat arbobi, buyuk sarkarda Amir Temur tavalludining – 660 yilligi, hadis ilmining Sultoni – Imom al-Buxoriy tavalludining – 1225 yilligi hamda Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yillik yubileylari shular jumlasidandir. Bu xalqaro miqyosida nishonlanishidan asl maqsad yillar davomida tahqirlanib kelgan tariximizga nisbatan munosabatlarni o'zgartirish bo'ldi, ikkinchidan yosh avlodni ota-bobolar me'rosi bilan tanishishiga umuman olganda ularni milliy o'zligini anglashiga xizmat qilishga qaratildi, uchinchi O'zbekistonning boy madaniy meroslarini jahonga tanitish va insonlarga korsatish edi.

YUNESKO bilan hamkorlik natijasida bir qator obidalar butun jahon merosi ro'yxatiga kiritildi, Xivada – Ichan Qal'a 1990-yilda, Buxoro shahrining tarixiy markazi 1993-

yil, Shahrizabz tarixiy markazi 2000-yil, Samarqand shahrining "Madaniyatlar chorrahasi" 2001-yil. Bu davrda "Oltin meros" xalqaro jamg'armasi tashkil etilib, tarixiy yodgorliklarni o'rganish va restavratsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borildi. Bu olib borilgan ishlar albatta hozirgi yoshlar va kelajak avlod uchun juda foydali nafaqat foydali balki qadri ham.

2001-yilda Samarqand shahrining tarixiy yodgorliklari "Butunjahon madaniy meroslari ro'yxati"ga kiritilgan. Shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunga qadar Markaziy Osiyo mamlakatlarida joylashgan oltita nomlanishdagi madaniy meros obyektlari "Butunjahon madaniy meroslari ro'yxati"ga kiritilgan bo'lsa, shundan beshtasi O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan. Bundan tashqari 26 ta nodir obida: Oq Ostona Bobo, Arab ota, Ishratxona, Mir Sayd Bahrom maqbaralari, Bahouddin Naqshbandiy, Chor Bakr, Shayx Muxtor Vali, Xakim at-Termiziy, Raboti Malik majmualari, Jarkorgon va Vobkent minoralari, Xon Bandi turoni va boshqa yodgorliklarga davr dastlabki talabnomalar ham bu ro'yxatga kiritish uchun taqdim etilgan. Birgina Buxoro shahrining 2500 yilligi yubileyini o'tkazish munosabati bilan shahardagi 52 tarixiy obida ta'mirlandi. Jumladan Registon maydoni qaytadan obodonlashtirildi. O'zbekistonning deyarli barcha mintaqalarini, shu jumladan, Qoraqalpog'istonning uzoq tumanlarini ham qamrab oldi. Ayrim yodgorliklarni restavratsiya qilishdan butun-butun me'moriy ansambllarni, qadimgi shaharlarning tarixan tarkib topgan markaziy qismlarini qayta tiklashga o'tildi. Jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 29-iyuldagi № 269-sonli "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasiga aylantirildi. Shu bilan birga, ushbu qaror ostida "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha idoralararo komissiya to'g'risida", shuningdek, O'zbekiston Respublikasi madaniy meros obyektlari Davlat kadastrini yuritish tartibi to'g'risida hamda "Madaniy meros obyektlarining tarixiy-madaniy ekspertizasi to'g'risida" Nizomlar tasdiqlandi va amaliyotga joriy etildi.

Bu bosqichda ham xalqaro miqyosda nishonlangan yubileylar, xususan, Termiz shahrining 2500 yilligi, Shahrizabzning - 2700, Qarshining - 2700, Samarqand shahrining - 2750, Marg'ilonning - 2000, va Toshkent shahrining 2200 yilligini nishonlanishi, shuningdek, Abduhaliq Gijduvoniylarning tavalludining 900 yilligi, Xorazmdagi Ma'mun akademiyasining 1000 yillik yubileyi o'tkazilishi qadimiy shaharlarimiz va muqaddas ziyoratgohlarning qiyofasini tubdan o'zgartirib yubordi. Shu bilan birga, alohida obyektlarda qurilish-ta'mirlash ishlarini tashkil qilish to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Shunday qilib, tarixiy obidalarni sifat tomonidan yaxshilash yanada chuqurlashdi.

Xullas so'ngi yillarda O'zbekiston respublikasida tarixiy obidalarni asrash va ularni zamonaviy yondashuv asosida boshqarishning yangi strategiyasi shakllantirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yildan beri "Madaniy merosni asrash va targ'ib qilish" bo'yicha keng ko'lamli davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Ushbu dasturlar doirasida nafaqat mavjud obidalarni ta'mirlash, balki ularni xalqaro talablarga mos tarzda boshqarish, turizm sohasiga jalb qilish, shuningdek, ularning atrofida infratuzilmani rivojlantirishga ham katta e'tibor berilmoqda. O'tgan yillar davomida mingdan ortiq tarixiy obidalar restavratsiya qilindi, bu esa O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy qiyofasini tiklashda muhim ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, ushbu sohada faoliyat yurituvchi tashkilotlarning ishini muvofiqlashtirish

maqsadida “Madaniy meros agentligi” tashkil etildi. Agentlik tarixiy yodgorliklarni ro‘yxatga olish, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish va restavratsiya loyihalarini amalga oshirish bilan shug‘ullanmoqda.

Bundan tashqari, mamlakatning turli hududlarida yangi muzeylar, tarixiy majmualar hamda ochiq osmon ostidagi muzeylar tashkil etilmoqda. Bu tashabbuslar nafaqat tarixiy obidalarini saqlash, balki yoshlar va mehmonlar orasida milliy tarixga qiziqishni oshirishga ham xizmat qilmoqda.

Xulosa

So‘nggi yillarda O‘zbekiston xalqaro tashkilotlar, jumladan UNESCO, ISESCO Va O‘zbekiston–Italiya madaniyat markazi kabi muassasalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. Ushbu hamkorlik doirasida Buxoro, Termiz, Qo‘qon, Xiva va Shahrisabz kabi qadimiy shaharlarda joylashgan tarixiy yodgorliklarni ta‘mirlash, ularni jahon merosi sifatida saqlab qolish loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu ishlar natijasida nafaqat obidalar tiklanmoqda, balki xalqaro miqyosda O‘zbekistonning madaniy salohiyati ham yanada keng tan olinmoqda.

O‘zbekistonda tarixiy obidalarini ta‘mirlash va saqlash siyosati uzoq tarixga ega bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda u butunlay yangi bosqichga ko‘tarildi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida milliy o‘zlikni anglash kuchaymoqda, madaniy merosga hurmat ortmoqda va tarixiy obidalar xalqaro miqyosda tan olinmoqda.

Bugungi kunda har bir tiklangan obida — bu xalqning tarixiy xotirasining jonlanishi, ajdodlarimiz yaratgan ulkan madaniyatning qayta tiklanishidir. Shunday qilib, madaniy merosni asrash nafaqat o‘tmishga hurmat ifodasi, balki kBu islohotlar nafaqat o‘tmish yodgorliklarini saqlash, balki hozirgi va kelajak avlod uchun bebaho ma‘naviy boylikni yaratish yo‘lida muhim qadamlardir. Tarixiy obidalarini asrash orqali xalqimiz o‘z ildizlariga qaytmoqda, ajdodlar merosiga hurmat bilan qarash, milliy iftixorni his qilish, madaniy qadriyatlarga e‘tiborli bo‘lish fazilatlarini mustahkamlanmoqda.

Bundan tashqari, tarixiy obidalarini saqlash siyosati mamlakatimizda turizm sohasining rivojlanishiga ham katta turtki bermoqda. Buxoro, Xiva, Samarqand, Shahrisabz kabi qadimiy shaharlarimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar sonining ortishi O‘zbekistonning xalqaro obro‘sinini yanada oshirmoqda. Bu esa iqtisodiy taraqqiyot, madaniy almashinuv va xalqaro hamkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Shunday qilib, madaniy merosni asrash siyosati — bu faqat o‘tmishni saqlash emas, balki kelajakni barpo etish, milliy o‘zligimizni mustahkamlash, yosh avlodni vatanparvarlik va tarixga hurmat ruhida tarbiyalashning eng samarali yo‘lidir. Har bir ta‘mirlangan obida, har bir tiklangan qadimiy inshoot — bu xalqimizning buyuk tarixidan dalolat beruvchi tirik guvohdir. Shu bois, tarixiy merosni asrash barchamizning muqaddas burchimizdir. elajak avlodlar uchun bebaho boylikni saqlab qolish yo‘lidagi muhim tarixiy vazifadir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1992.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-iyundagi PQ–3081-son qarori.
3. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.UNESCO O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari. – Paris: UNESCO Publishing, 2019–2023